

International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research

Journal home page:
<https://journal.jbnuu.uz/>

ORBITS ARE A FAMILY OF VECTOR FIELDS AND A HYPERBOLIC PARABOLOID

Sharipov Xurshid Fazliddinovich¹

Sharipova Sadoqat Fazliddinovna²

Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

KEYWORDS

Vector field; orbit; foliation;
invariant function;
Riemannian manifold; leave
of vector field

ABSTRACT

In this paper, given the definition of the orbits of a family of vector fields. The set of orbits is a family of vector fields that generate a singular foliation. Using an invariant function, can find the orbit of a family of vector fields. The article studies a family of vector fields whose orbit generates a singular foliation whose layers are a hyperbolic paraboloid.

2181-3884/©2023 in Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

DOI: 10.5281/zenodo.10093064

This is an open access article under the Attribution 4.0 International(CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

² Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan

ОРБИТЫ СЕМЕЙСТВА ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ И ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПАРАБОЛОИД

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Векторное поле; орбита;
слоение; инвариантная
функция; риманово
многообразии; поток
векторного поля

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

В работе дано определение орбит семейства векторных полей. Множество орбит семейства векторных полей порождает сингулярное слоение. С помощью инвариантной функции можно найти орбиту семейства векторных полей. В статье изучено семейство векторных полей, которого орбита порождает сингулярное слоения, слоями которого является гиперболический параболоид.

Введения.

Пусть M – гладкое риманово многообразии размерности n с метрическим тензором g , D - семейство гладких векторных полей заданных на многообразии M . Семейство D может содержать конечное и бесконечное число гладких векторных полей.

Определения-1. Орбита $L(x)$ семейства D векторных полей, проходящая через точку x из M , определяется как множество таких точек y из M , для которых существуют действительные числа t_1, t_2, \dots, t_k и векторные поля X_1, X_2, \dots, X_k из D (где k произвольное натуральное число) такие, что

$$y = X_k^{t_k} (X_{k-1}^{t_{k-1}} (\dots (X_1^{t_1} (x)) \dots)).$$

Ясно, что орбита является гладкой кривой (одномерным многообразии), если D состоит из одного векторного поля.

В этой работе изучается геометрию сингулярного слоения, порожденного орбитами гладких векторных полей.

Если размерности слоев слоения с особенностями одинаковы, то, оно является регулярным слоением в смысле определения, данного в [3]. Г. Суссман и П. Стефан показали, что разбиение многообразии на орбиты являются сингулярным слоением [5-7]. Изучению геометрии сингулярного слоения посвящены многочисленные исследования [1-7].

Определения-2. Пусть G – группа преобразований, действующая на многообразии M . Подмножество $N \subset M$ называется G – инвариантным, а группа G называется группой симметрии подмножества N , если для любых $x \in N$ и $g \in G$, $g \cdot x \in N$.

Определения-3. Пусть G – группа преобразований, действующая на многообразии M . Функция $F: M \rightarrow R$, называется инвариантной функцией группы преобразований, если для всех $x \in M$ и всех $g \in G$, $F(g \cdot x) = F(x)$.

Известна следующая теорема [2].

Теорема-1. Пусть группа G – действует на многообразии M и $F: M \rightarrow R$ – гладкая функция. Тогда F является инвариантной функцией, тогда и только тогда, когда каждое множество уровня $\{x \in M: F(x) = c, c \in R\}$ будет G –инвариантным подмножеством многообразия M .

Пусть G – k мерная группа Ли преобразований. Тогда она имеет k инфинитезимальных образующих (векторных полей).

Известно следующая теорема [2].

Теорема-2. Функция $F(x)$ является инвариантом группы G тогда и только тогда когда она удовлетворяет уравнению $X(F) = 0$ для каждой инфинитезимальной образующей X группы G .

Основная часть.

Теперь рассмотрим семейству векторных полей $D = \{X, Y\}$, где,

$$X = y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}, Y = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + 2z \frac{\partial}{\partial z}. \quad \text{Находим поток векторного поля}$$

$$X = y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}.$$

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x \\ \dot{z} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \dot{x} = y \\ \ddot{y} = \dot{x} \Rightarrow \ddot{y} = y. \\ z = C_3 \\ \ddot{y} = y. \end{cases}$$

Сделаем замену $y = e^{kt}$, $\dot{y} = ke^{kt}$, $\ddot{y} = k^2 e^{kt}$,

$$k^2 e^{kt} = e^{kt} \Rightarrow k^2 = 1 \Rightarrow k = \pm 1.$$

Отсюда находим решение, $y(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}$, $x(t) = C_1 e^t - C_2 e^{-t}$, $z(t) = C_3$. Из начальных условий $y(0) = y$, $x(0) = x$, $z(0) = z$, находим

$$\begin{cases} y(0) = C_1 + C_2 = y \\ x(0) = C_1 - C_2 = x \\ z(0) = C_3 = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = \frac{x+y}{2} \\ C_2 = \frac{y-x}{2} \\ C_3 = z \end{cases}.$$

Значит,

$$\left\{ \begin{array}{l} x(t) = \frac{x+y}{2}e^t - \frac{y-x}{2}e^{-t} = x\frac{e^t + e^{-t}}{2} + y\frac{e^t - e^{-t}}{2} \\ y(t) = \frac{x+y}{2}e^t + \frac{y-x}{2}e^{-t} = x\frac{e^t - e^{-t}}{2} + y\frac{e^t + e^{-t}}{2} \\ z(t) = z \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x(t) = xcht + ysht \\ y(t) = xsht + ycht \\ z(t) = z \end{array} \right.$$

Поток векторного поля $X = y\frac{\partial}{\partial x} + x\frac{\partial}{\partial y}$, порождает следующую однопараметрическую группу преобразований

$$X^t(x, y, z) = (xcht + ysht, xsht + ycht, z).$$

Теперь находим поток векторного поля $Y = x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y} + 2z\frac{\partial}{\partial z}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{x} = x \\ \dot{y} = y \\ \dot{z} = 2z \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{dx}{ds} = x \\ \frac{dy}{ds} = y \\ \frac{dz}{ds} = 2z \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = C_1e^s \\ y = C_2e^s \\ z = C_3e^{2s} \end{array} \right.$$

Отсюда находим решение, $x(s) = C_1e^s, y(s) = C_2e^s, z(s) = C_3e^{2s}$. Из начальных условий $y(0) = y, x(0) = x, z(0) = z$, находим

$$\left\{ \begin{array}{l} x(0) = C_1 = x \\ y(0) = C_2 = y \\ z(0) = C_3 = z \end{array} \right. \Rightarrow$$

Значит,

$$\left\{ \begin{array}{l} x(s) = xe^s \\ y(s) = ye^s \\ z(s) = ze^{2s} \end{array} \right.$$

Поток векторного поля $Y = x\frac{\partial}{\partial x} + y\frac{\partial}{\partial y} + 2z\frac{\partial}{\partial z}$, порождает следующую однопараметрическую группу преобразований

$$Y^s(x, y, z) = (xe^s, ye^s, ze^{2s}).$$

Теперь находим инвариантных функций группы преобразований порожденными потоками этих векторных полей. По теореме-2 функция $I(x, y, z)$

является инвариантной относительно группы преобразований порожденным потоком векторного поля $X = y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$, тогда и только тогда когда выполняется

равенство $X(I) = y \frac{\partial I}{\partial x} + x \frac{\partial I}{\partial y} = 0$. Из этого равенство получим

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{x} = \frac{dz}{0} = \frac{dI}{0}.$$

Отсюда находим

$$\begin{aligned} xdx &= ydy, \\ 2xdx &= 2ydy, \\ x^2 - y^2 &= C, \quad C = const. \end{aligned}$$

Значит, независимые инварианты группы преобразований порожденной потоками векторного поля $X = y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}$, являются следующие функции

$$I_1(x, y, z) = x^2 - y^2, \quad I_2(x, y, z) = z.$$

Теперь векторное поле $Y = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + 2z \frac{\partial}{\partial z}$ запишем через функции

$I_1(x, y, z) = x^2 - y^2, I_2(x, y, z) = z$. Для этого находим $\frac{dI_1(x, y, z)}{dt}, \frac{dI_2(x, y, z)}{dt}$, с учетом

$$\frac{dx}{dt} = x, \quad \frac{dy}{dt} = y, \quad \frac{dz}{dt} = 2z,$$

$$\frac{dI_1(x, y, z)}{dt} = \frac{d(x^2 - y^2)}{dt} = \frac{dx^2}{dt} - \frac{dy^2}{dt} = 2x \frac{dx}{dt} - 2y \frac{dy}{dt} = 2x^2 - 2y^2 = 2I_1,$$

$$\frac{dI_2(x, y, z)}{dt} = \frac{dz}{dt} = 2z = 2I_2.$$

Векторное поле Y принимает вид $Y = 2I_1 \frac{\partial}{\partial I_1} + 2I_2 \frac{\partial}{\partial I_2}$. Находим инвариантную

функцию группы преобразований порожденным потоком этого векторного поля. По теореме-2 функция $I(x, y, z)$ является инвариантной относительно группы

преобразований порожденным потоком векторного поля $Y = 2I_1 \frac{\partial}{\partial I_1} + 2I_2 \frac{\partial}{\partial I_2}$, тогда

и только тогда когда выполняется равенство $Y = 2I_1 \frac{\partial I}{\partial I_1} + 2I_2 \frac{\partial I}{\partial I_2}$. Из этого равенство

получим

$$\frac{dI_1}{2I_1} = \frac{dI_2}{2I_2} = \frac{dI}{0}.$$

Отсюда находим

$$\begin{aligned} \frac{dI_1}{2I_1} &= \frac{dI_2}{2I_2}, \\ \ln I_1 &= \ln I_2 + \ln C, \\ \frac{I_1}{I_2} &= C, \quad C = \text{const.} \end{aligned}$$

Значит, инвариантной функцией группы преобразований порожденной потоками векторных полей $X = y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}, Y = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + 2z \frac{\partial}{\partial z}$, является следующая функция

$$I(x, y, z) = \frac{I_1}{I_2} = \frac{x^2 - y^2}{z}.$$

Действительно,

$$\begin{aligned} I(X^t(x, y, z)) &= I(xcht + ysht, xsht + ycht, z) = \frac{(xcht + ysht)^2 - (xsht + ycht)^2}{z} = \\ &= \frac{x^2 ch^2 t + 2xychtsht + y^2 sh^2 t - x^2 sh^2 t - 2xychtsht - y^2 ch^2 t}{z} = \frac{x^2 - y^2}{z} = I(x, y, z), \end{aligned}$$

$$I(Y^s(x, y, z)) = I(xe^s, ye^s, ze^{2s}) = \frac{(xe^s)^2 - (ye^s)^2}{ze^{2s}} = \frac{x^2 - y^2}{z} = I(x, y, z).$$

Теорема. Слои слоения F порожденного семейством векторных полей $D = \{X, Y\}$, где $X = y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}, Y = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} + 2z \frac{\partial}{\partial z}$, являются следующие множества:

Нульмерный слой начало координат

$$L_0 = \{(0, 0, 0)\},$$

Одномерные слои

$$L_1^+ = \{(x, y, z) : y = x = 0, z > 0\},$$

$$L_1^- = \{(x, y, z) : y = x = 0, z < 0\},$$

$$L_1^{++} = \{(x, y, z) : y = x, x > 0, y > 0, z = 0\},$$

$$L_1^{+-} = \{(x, y, z) : y = -x, x > 0, y < 0, z = 0\},$$

$$L_1^{-+} = \{(x, y, z) : y = -x, x < 0, y > 0, z = 0\},$$

$$L_1^- = \{(x, y, z) : y = x, x < 0, y < 0, z = 0\},$$

Двумерные слои

$$L_2^{+0} = \{(x, y, z) : |y| < x, x > 0, z = 0\},$$

$$L_2^{-0} = \{(x, y, z) : |y| < -x, x < 0, z = 0\},$$

$$L_2^{0+} = \{(x, y, z) : |x| < y, y > 0, z = 0\},$$

$$L_2^{0-} = \{(x, y, z) : |x| < -y, y < 0, z = 0\},$$

$$L_{c>0}^{++} = \{(x, y, z) : cz = x^2 - y^2, x > 0, z > 0, c > 0\},$$

$$L_{c>0}^{+-} = \{(x, y, z) : cz = x^2 - y^2, x < 0, z > 0, c > 0\},$$

$$L_{c>0}^{+0} = \{(x, y, z) : cz = x^2 - y^2, y > 0, z < 0, c > 0\},$$

$$L_{c>0}^{0+} = \{(x, y, z) : cz = x^2 - y^2, y < 0, z < 0, c > 0\},$$

$$L_{c<0}^{++} = \{(x, y, z) : cz = x^2 - y^2, y > 0, z > 0, c < 0\},$$

$$L_{c<0}^{+-} = \{(x, y, z) : cz = x^2 - y^2, y < 0, z > 0, c < 0\},$$

$$L_{c<0}^{+0} = \{(x, y, z) : cz = x^2 - y^2, x > 0, z < 0, c > 0\},$$

$$L_{c<0}^{0+} = \{(x, y, z) : cz = x^2 - y^2, x < 0, z < 0, c < 0\}.$$

Доказательство.

Начало координат является неподвижной точкой семейств векторных полей. Поэтому, множество $L_0 = \{(0, 0, 0)\}$ является сингулярным слоем.

В оси Oz векторные поля имеют вид $X = 0, Y = 2z \frac{\partial}{\partial z}$, поэтому если из любой точки множество $L_1^+, (или L_1^-)$ с помощью потоков векторных полей X, Y , можно попасть любую другую точку этого же множества, т.е. множество $L_1^+, (или L_1^-)$ является слоем слоения F .

В координатной плоскости Oxy векторные поля имеют вид $X = y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y}, Y = x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}$. В множествах $L_1^{++}, L_1^{+-}, L_1^{+0}, L_1^{0+}$, векторные поля будут коллинеарными, поэтому множества $L_1^{++}, L_1^{+-}, L_1^{+0}, L_1^{0+}$, являются слоями слоения F . Также можно показать что множества $L_2^{+0}, L_2^{-0}, L_2^{0+}, L_2^{0-}$ являются слоями слоения F .

Множества $L_{c>0}^{++}, L_{c>0}^{+-}, L_{c>0}^{+0}, L_{c>0}^{0+}, L_{c<0}^{++}, L_{c<0}^{+-}, L_{c<0}^{+0}, L_{c<0}^{0+}$, являются частями

поверхностей уровней инвариантной функции $I(x, y, z) = \frac{x^2 - y^2}{z}$. Поэтому, если рассмотрим один из этих множеств, тогда из любой точки этого множества, с помощью потоков векторных полей X, Y , можно попасть любую другую точки этого же множества, т.е. множества $L_{c>0}^{++}, L_{c>0}^{+-}, L_{c>0}^{--}, L_{c>0}^{+}$, $L_{c<0}^{++}, L_{c<0}^{+-}, L_{c<0}^{--}, L_{c<0}^{+}$, являются слоями слоения F . Теорема доказана.

Литература

1. Molino P. Orbit-like foliations// Geometric Study of Foliations, -Токуо 1993. P. 97-119, World Scientific, 1994.
2. Olver P. Application of Lie Groups to Differential Equations. Second edition. // Springer 1993.
3. Sussman H. Orbits of families of vector fields and integrability of distributions // Transactions of the AMS. 1973. V. 180. N-6. P. 171 - 188.
4. Sussman H., Levitt N. On controllability with two vector fields // SIAM J. Control 13, N-6, 1975, pp.1271-1281.
5. Stefan P. Accessibility and foliations with singularities// Bull.AMS, v. 80, N-6, 1974.
6. Tamura I. Topology of foliation: an introduction// Translations of mathematical monographs. American Mathematical Soc.,2006.
7. Нарманов А.Я., Касимов О. Геометрия сингулярных римановых слоений// Узбекский математический журнал. -Ташкент, 2011. N-3. -с. 129-135.